

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Vila Amazonas e Vila Serra do Navio. Por que tombar?

Mônica Junqueira de Camargo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
junqueira.monica@uol.com.br

Vila Amazonas e Vila Serra do Navio. Por que tombar?

Resumo

Os núcleos habitacionais projetados pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, em 1955, para a exploração do manganês no Amapá, são umas das primeiras propostas de cidades fechadas realizadas no país. Trata-se de um projeto inovador para os padrões de cidade mineradora daquela época, de modo geral, constituídas de instalações provisórias. Situadas no município de Macapá e distantes entre si, duzentos quilômetros, as Vilas Amazonas e Serra do Navio, dado o isolamento de qualquer outro centro urbano, foram projetadas como centros autônomos, dotados de completa infra-estrutura, onde o arquiteto teve condições de expor seu repertório formal e provar que os vários elementos que o compõe nasceram como consequência do esforço feito no afã de incorporar, concretamente na forma, as necessidades e as possibilidades do meio ambiente em que estava interferindo. O projeto para a unidade habitacional é o melhor desempenho do arquiteto neste conjunto magnífico de produção arquitetônica. A larga experiência em projetos residenciais permitiu que Bratke atingisse aqui um modelo perfeito de adequação de programa, condições climáticas, econômicas e materiais disponíveis. Conhecida como “a casa ecológica”, esse seu projeto foi merecedor de vários prêmios, sala especial em Bienal, publicação e comentários da crítica especializada. Um trabalho exemplar de aplicação dos princípios modernos, entretanto na eminência de ser destruído, tendo em vista o fim da concessão para a exploração. A preservação desses núcleos, dada à escala do empreendimento, a sua dinâmica urbana e a sua qualidade arquitetônica, coloca em discussão aspectos importantes da preservação do patrimônio moderno como a integridade dos bens, a sua identidade e, sobretudo o desafio em conciliar a conservação da sua materialidade face ao seu desenvolvimento futuro.

Abstract

The housing districts designed in 1955 by the architect Oswaldo Arthur Bratke, for the manganese exploration in Amapá State, are one of the first proposals of new company towns in the country. These are ground-breaking projects for a mining city pattern, in general, put up with temporary facilities. Located in Macapá City 200 km apart from each other, the Vila Amazonas and Vila Serra do Navio, as a result of the isolation from any other urban center, were designed as complete centers with a full infra-structure, where the architect was able to show his formal repertoire and demonstrate that its several components were born as a consequence of the effort to incorporate (in formal concrete terms) the needs and possibilities of the local environment, upon which an interference was being made. The housing unit design is the architect's best achievement in this outstanding architectural creation. His extensive experience in housing designs entitled him to achieve a perfect model of program adaptation, climate and economic conditions, and available materials. Recognized as the “ecological house”, this design was awarded several prizes, a special exhibition in the Architecture Biennial, numberless publishing and comments by architecture experts and critics. This emblematic achievement of the use of modern principles is nevertheless under the imminent risk of being destroyed, in view of the end of the manganese exploration concession. The safeguarding of these districts, given the scale of the project, its urban dynamics and its architectural quality brings to discussion some important issues of the modern heritage preservation such as the integrity of the buildings, their identity and, most of all, the challenge to reconcile the preservation of its physical integrity facing its future development.

Palavras chave: patrimônio moderno; cidade industrial; arquitetura moderna paulista

1. Uma experiência moderna

“E o que é a ICOMI? A ICOMI é um milagre dentro da região amazônica. Duas pequenas cidades que parecem o sonho de um urbanista lírico. Duzentos quilômetros de estrada de ferro. Um porto onde encostam transatlânticos. Nas cidades há escolas, hospital moderno, supermercado, clube, piscina e cinema. As casas de operários são tão boas e bonitas que a gente fica pensando com melancolia naqueles arruados tipo vila de conferência vicentina que se constróem no Rio para abrigar favelados. Água, esgotos, telefones e o mais que é preciso para garantir o conforto moderno naquelas duas ilhas abertas no meio da mata. Você anda meio quilômetro para lá da Serra do Navio e já está dentro da floresta onde, 15 anos atrás só tinham onça e algum bugre. E doença braba na água parada dos igarapós.”¹

Rachel de Queirós

O empreendimento para a exploração das jazidas de manganês na região da Serra do Navio, no território do Amapá, foi das experiências modernas mais bem sucedidas do Brasil, não só como atividade econômica, mas, sobretudo no âmbito do urbanismo, da arquitetura e do design. Aqui, o arquiteto assumiu a responsabilidade não apenas pelo projeto, mas pela sua viabilização e execução, tomando todas as decisões necessárias para o cumprimento de prazos e de custos. Um exercício profissional além dos limites da prancheta, como preconizava a Bauhaus e os primeiros CIAM, de caráter essencialmente moderno como veremos a seguir. Uma arquitetura que soube responder com extrema criatividade às circunstâncias de seu tempo e lugar, e que ocupa lugar privilegiado na trajetória do arquiteto, que é personagem fundamental da produção moderna brasileira, outorgando-lhe a condição de patrimônio nacional.

Na eminência de serem descaracterizados, tendo em vista o fim da concessão para a exploração do minério, os núcleos habitacionais projetados pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, em 1955, merecem especial atenção e urgente tombamento.

Resultado de uma feliz parceria entre empresário e arquiteto, os núcleos superaram em muito a expectativa de mera cidade de mineração, constituindo uma importante referência à região, como era o desejo inicial de Augusto Trajano de Azevedo Antunes, cuja firma ICOMI - Indústria e Comércio de Minérios venceu, em 1947, a concorrência pública para a exploração das jazidas, e no decorrer dos trabalhos a ICOMI associou-se a Bethlehem

¹ O **Cruzeiro**, 08/05/1965. Apud RIBEIRO, 1993 p.80

Steel. O prazo previsto em contrato era de 50 anos a partir da data da sua assinatura – 1953, portanto vencido em 2003. Entretanto, desde o início da década de 1990 a atividade mineradora na Serra do Navio começou a enfrentar uma série de problemas de natureza distinta, que levou a ICOMI a abandonar a região, antes mesmo do término do prazo de concessão. Questões essas de ordem operacional, como a mudança da presidência da empresa, assumida pelo neto do seu fundador, que impôs nova estrutura administrativa, afetando os rumos do complexo econômico familiar, conseqüentemente repercutindo em todos os seus setores. A perda de lucratividade do empreendimento decorrente tanto do próprio processo extrativista, devido ao alto teor de impureza do manganês, tendo em vista o parcial esgotamento das jazidas, como do mercado externo, que foi abalado pela descoberta de reservas de manganês na África, provocando a queda do preço do minério na balança comercial. A conjuntura pouco favorável devido à somatória dessas circunstâncias levou a ICOMI a encerrar suas atividades, acarretando bruscas transformações políticas, sociais e econômicas para região. Em 1992, a Vila Serra do Navio ganhou autonomia política, transformando-se em município, com prefeito e câmara municipal.

Vencer o isolamento sempre foi um dos grandes problemas da Company Town, fato que acarreta alta rotatividade de sua população e desestabiliza a vida comunitária. O modelo urbanístico das cidades fechadas, surgido no final do século XVIII na Inglaterra, para atender às atividades econômicas ligadas à exploração de reservas naturais ou à expansão industrial devido à saturação das condições urbanas, infra-estrutura e moradia, dos grandes centros, teve nas atividades madeireira, mineradora e têxtil suas grandes promotoras. Esses núcleos industriais foram amplamente difundidos no mundo ocidental, constituindo o embrião de grandes cidades européias e americanas: Birmingham; Detroit, Seattle, etc. Contudo, as transformações socio-econômicas do pós-guerra, demandaram uma revisão nesse modelo dos primeiros tempos da industrialização. A *company town* estruturada a partir da idéia de verticalização da produção – a auto-suficiência empresarial, com a produção própria da maioria de seus insumos – passou a não mais comportar o desenvolvimento econômico baseado na terceirização, na ortodoxia administrativa que defende o emprego flexível, a eliminação de escalões intermediários e o enxugamento; nem as expectativas sociais, cada vez mais ávidas de autonomia e liberdade individual. A evolução dos transportes tanto individual como coletivo facilitando a locomoção dos trabalhadores, e a expansão do Estado suprimindo as necessidades

básicas de escola, assistência social e moradia ofereceram novas alternativas de vida aos trabalhadores.

No Brasil, um dos exemplos pioneiros é a vila ferroviária de Paranapiacaba, construída pelos ingleses a partir de 1860 para a implantação da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Aqui também, a indústria têxtil foi uma grande promotora da implantação desses núcleos fabris, sobretudo no nordeste e sudeste do país. O levantamento realizado pela arquiteta Telma de Barros Corrêa na sua tese de doutorado identificou mais de quarenta núcleos fabris implantados no país entre 1861 e 1926 (CORRÊA, 1995, p.121). Em meados do século XX, alguns projetos, segundo o ideário moderno, foram propostos: o estudo não executado de Lúcio Costa para Vila Monlevade de 1934; o núcleo industrial de Volta Redonda para a Companhia Siderúrgica Nacional do arquiteto Atilio Correa Lima, em 1941 e o planejamento pelo mesmo arquiteto, em 1943, para o núcleo industrial da FNM no município de Duque de Caxias, RJ, que veio a falecer logo depois, tendo sido o projeto posteriormente delegado ao arquiteto Josep Luis Sert. A atividade de mineração e a construção de usinas hidroelétricas constituem os exemplos mais característicos desse tipo de núcleo urbano no país, sendo as unidades implantadas pela ICOMI, em 1955, para a exploração de manganês no Amapá, a experiência pioneira. Posteriormente foram criadas muitas outras, destacamos aqui apenas algumas para apontar o desenvolvimento nas décadas seguintes, nos anos 1960: Vila de Cana Brava, GO, da SAMA - Sociedade Anônima Mineração de Amianto para a exploração de amianto crisotila; Núcleo Urbano de Carajás, PA, da CVRD - Companhia Vale do Rio Doce, para a exploração de ferro; com considerável aumento nos anos de 1970: Trombetas, PA, da ALCAN, para a exploração de bauxita; Vila de Cachoeirinha, RO, da Mineração Oriente Novo S.A. para a extração de cassiterita; Núcleo Residencial Pilar, BA, da Caraíba Metais S.A. para a exploração de cobre; Barcarena, PA, da Fábrica de alumínio Albrás-Alunorte, para a exploração de caulim, alumina, alumínio; Jarí, PA, da Fábrica de Celulose Jarí, para a exploração de celulose; e na década de 1980, Vila de Massangana, RO, da Mineração Taboca S.A. para a extração de cassiterita.

Essa pequena mostragem permite-nos verificar que o modelo da *company town* ficou restrito praticamente às condicionantes inexoráveis, como a localização de uma jazida mineral ou a situação geográfica de um trecho de rio mais favorável à implantação de uma usina hidroelétrica, que não permite contar com o apoio de centros já estabelecidos. A orientação sucedânea passou a ser investir em cidades abertas já existentes, como os

assentamentos mais recentes da Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, o núcleo de Parauapeba entre Carajás e Marabá. Essa mudança de orientação atribui um significado histórico ainda maior aos núcleos do Amapá.

2. Relevância Histórica

Os desafios desse empreendimento foram muitos: a magnitude da escala, as condições geográficas, o prazo, a disponibilidade de materiais e de mão-de-obra. O isolamento característico e problemático desse modelo de implantação urbanística, como comentado anteriormente, no caso dos Núcleos Habitacionais do Amapá assumiu uma dimensão ainda maior. Na década de 1950, o então território do Amapá contava com poucas cidades, sendo a capital Macapá, um pequeno vilarejo desprovido de infra-estrutura e serviços básicos, e ainda assim distantes das jazidas 200 km, o que impôs às novas vilas a condição de absoluta autonomia.

As jazidas de manganês estavam localizadas praticamente sob a linha do Equador, às margens do rio Amapari, em plena selva amazônica, portanto, sob um clima equatorial com alto índice pluviométrico, e numa região inserida numa bacia hidrográfica copiosa, com uma infinidade de rios, afluentes, igarapés, que formam extensas lagoas e igapós, que a tornam sujeita a freqüentes inundações. A fauna é pobre em mamíferos de grande porte, porém rica em anfíbios e répteis e principalmente insetos. O solo fraco, laterítico, ácido, deficiente de fosfatos e carbonatos é constituído de pouca pedra e de areia muito fina, sendo sua camada fértil de espessura reduzida, o que determina que as árvores, mesmo as de grande porte, apresentem raizame de sapopema, raízes tabulares e superficiais, sendo seu maior apoio o entrelaçamento das copas, o que implica que a derrubada de uma árvore acarrete a queda de outras que nela estejam apoiadas. Além dos garimpeiros de ouro, aventureiros que se deslocavam de uma região para outra, havia alguns poucos caboclos que viviam da caça, pesca e pequenas roças de feijão e mandioca e sua única via de comunicação era o rio. Suas habitações localizavam-se sempre à beira rio e não passavam de um barraco, constituído de três peças, uma varanda aberta onde dormia a família em redes, outra varanda para cozinhar e uma terceira fechada, para o casal. A higiene era precária, o fogão era uma simples torta de barro sobre uma pedra. A maioria da população sofria de malária, leishmaniose ou doenças parasitárias.

O empreendimento envolveu o projeto e construção de: acampamentos provisórios nas frentes de trabalho; um porto fluvial para navios de grande calado, dotado de um píer fixo e um píer flutuante; uma estrada de ferro com bitola de 1,435 m, na extensão de 194 km; instalações industriais destinadas à extração, movimentação e beneficiamento do minério; além das duas vilas residenciais, destinadas aos empregados da Companhia e suas respectivas famílias. Os prazos reduzidos: o projeto foi contratado em 1955, em 1957 a ICOMI fez seu primeiro embarque de manganês e em 1960 concluíram-se as obras de urbanização; exigiram uma eficiente estratégia operacional, sem margem a erros. A complexidade desse projeto frente à precariedade das condições da área era uma experiência sem precedentes, que exigiu criatividade e habilidade dos profissionais envolvidos. A mineradora, sob a orientação de seu presidente Azevedo Antunes, tinha a pretensão não apenas de extrair o minério, mas de configurar uma atitude exemplar que servisse de parâmetro para outros empreendimentos. Longe da idéia de um acampamento provisório, sua intenção era criar um núcleo urbano que superasse as imposições sociais contratuais e sobrevivesse ao período de mineração, tornando-se uma cidade aberta com ótima qualidade de vida.

Essa, segundo as cláusulas do contrato, foi uma das principais condições para a escolha do projetista:

“Tendo em consideração o elevado valor e magnitude das obras e, bem assim, a necessidade da escolha de um profissional que, além de reconhecida capacidade técnica e idoneidade moral, bem compreendesse a excepcional significação social do projeto em apreço, que realmente constitui um trabalho pioneiro, que irá levar os benefícios da civilização a uma região despovoada, em plena selva amazônica, no extremo norte do país, projeto esse que escapa à esfera da rotina dos que visam a simples urbanização de áreas localizadas nas proximidades de centros urbanos de alta densidade demográfica – a Icomi, por seus diretores, procurou selecionar, entre os profissionais de maior renome do país, aquele que, atendendo aos requisitos atrás mencionados, melhor se identificasse com os objetivos, de sorte a processar a elaboração do projeto em nível da mais elevada compreensão.”²

A escolha do arquiteto paulista Oswaldo Arthur Bratke, formado em 1931 no curso de arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie, foi resultado de um processo seletivo a partir de currículos enviados por profissionais de todo o país atendendo ao convite feito

² RIBEIRO, 1992, p.21.

pela a empresa. Numa primeira análise foram selecionados dez currículos, entre os quais, três foram convidados a apresentar uma proposta em reunião com a diretoria da empresa, sendo um deles, o de Bratke e os nomes dos outros dois não foi possível recuperar.

Bratke tinha, já naquela época, um currículo admirável, certamente um dos arquitetos brasileiros com mais projetos executados, talvez até mais que Oscar Niemeyer, pois o projeto de Brasília só entraria em concurso no ano seguinte. Ao longo de sua atividade profissional com início em 1931 até 1965, quando, numa atitude totalmente surpreendente, pois, no auge de sua produção, decidiu fechar o escritório, Bratke desenvolveu mais de 1500 projetos nas mais diferentes escalas, de loteamentos a objetos. Ainda que preze a quantidade, o que deve ter mais influenciado para a escolha de seu nome, foi a seriedade e o alto apuro técnico que sempre acompanhou seu ato criativo. A experiência, tanto empresarial quanto construtiva, acumulada nos dez anos em que manteve uma construtora em sociedade com o arquiteto Carlos Botti, se não foi decisiva certamente lhe valeu alguns pontos de vantagem em relação aos outros concorrentes.

Oswaldo Bratke foi dos arquitetos de sua geração, seguramente, quem mais realizou projetos de intervenções urbanas. Àquela época já havia realizado os loteamentos: Jardim do Embaixador em Campos de Jordão; Ilha Porchat na Baixada Santista; Paineiras do Morumbi, Jardim Leonor, Vila Andrade e Vila Susana na cidade de São Paulo, aos quais vieram somar esses núcleos habitacionais Vila Amazonas e Vila Serra do Navio, e as consultorias ao projeto de Trombetas, Jary, Pitinga e ao primeiro plano diretor para a cidade de São Paulo, comprovando a extensão de sua atividade.

Apresentando-se como inexperiente em projetos do porte que tal empreendimento envolvia, Bratke, na reunião, na qual deveriam ser apresentadas as propostas, foi o único dos três finalistas que não levou um ante-projeto, alegando que só poderia propor uma idéia depois de estudar cautelosamente o assunto e que não o faria antes de ser contratado, pois, não dispunha de tempo, dado o acúmulo de trabalho. O que tinha a oferecer como subsídio de avaliação de sua capacidade profissional era aquilo que já tinha realizado e o compromisso que, caso contratado, se empenharia à altura do desafio proposto. A sinceridade com que se expôs, ao invés de desclassificá-lo, legitimou-o.

3. Relevância Arquitetônica

Se a Bauhaus introduziu não apenas um novo padrão estético, mas um novo conceito de arquitetura e de como ensiná-la, veremos que os projetos que ora analisamos também compartilham essa visão mais ampla da atuação do arquiteto, qual seja de que a arte pudesse ser completamente reabsorvida na circulação da vida. Segundo a declaração de La Sarraz, de 1928, a nova arquitetura deveria, entre outras considerações, resgatar a *construção*, como a atividade elementar do homem; entender que a transformação da estrutura social e da ordem econômica implicaria fatalmente numa transformação correspondente do fenômeno arquitetônico; e que o equipamento de um país reclama a íntima vinculação da arquitetura com a economia geral, utilizando a técnica industrial para atender com eficiência as necessidades humanas. Considerações essas facilmente verificáveis na concepção desses projetos, contudo atualizados às revisões mais contemporâneas, como passamos a expor.

Apesar da larga experiência, Bratke sentiu-se, dada a complexidade da proposta, numa situação totalmente inusitada, como fez questão de deixar claro por ocasião de sua contratação. Tão logo assinado o contrato, como parte de seu estudo, Bratke visitou várias vilas de mineração em operação, construídas pelas companhias americanas United Steel e a Bethlehem Steel em diversos países: Venezuela, Chile, Colômbia e Caribe, além da *new town* Hampstead, nos arredores de Londres. Nesse levantamento, Bratke visitou unidades muito provisórias, com caráter de acampamento, muitas vezes precários, com as quais disse ter aprendido mais o que não deveria fazer do que exatamente o que e como fazer, pois, a intenção da ICOMI era construir um núcleo com características urbanas e não um simples acampamento que seria abandonado com o esgotamento das minas.

Além do “sonho de um urbanista lírico”, como definiu Rachel Queirós, o prazo de 50 anos concedido à exploração, o isolamento e a inexistência de qualquer núcleo urbano, que pudesse oferecer apoio técnico e uma base de infra-estrutura, constituíram forte justificativa para um investimento de maior vulto. Os dados fornecidos pela companhia restringiram-se basicamente às especificidades da atividade produtiva e aos aspectos operacionais do empreendimento – da extração à embarcação do produto. Quanto à estruturação dos núcleos habitacionais, as informações limitaram-se a sua localização e ao número de funcionários, estimados em 2500 em cada um dos núcleos.

Com esses poucos elementos, o arquiteto desenvolveu todo organograma de funcionamento e o dimensionamento do núcleo. Nessa época, no Brasil, apesar da constatação da existência de vários núcleos fabris, nem todos foram objeto de estudo e planejamento rigoroso, aliás, pouquíssimas foram as exceções, e nem as informações se encontravam disponíveis. Em São Paulo, a SAGMACS, Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais, era o trabalho mais estruturado de planejamento urbano. Coordenado pelo padre Lebret, sob a ótica do movimento Economia e Humanismo, tinha escritório além de São Paulo, em Belo Horizonte e Recife, onde implantou alguns fundamentos para a ação do planejamento, como o trabalho multidisciplinar, o uso da estatística e da probabilidade, a análise numérica e o estudo através da representação gráfica dos fenômenos que se dão no espaço e no tempo, porém era uma ação pontual e restrita ao círculo de contatos dos padres dominicanos. O concurso de Brasília aguçou o tema, mas ainda assim, em 1963, o engenheiro arquiteto Ernest Carvalho Mange, quando desenvolvia o trabalho em Urubupungá, um dos desdobramentos da ação da SAGMACS, ressentia-se da falta de suporte teórico e técnico:

“No Brasil, é pequeno e vago o acervo de experiências em Planejamento Urbano, Rural, e sobretudo Regional, menor ainda é sua divulgação expositiva e crítica. Julgamos Brasília um caso de exceção, em todos os sentidos; não é real do planejamento brasileiro e de nossa efetiva preocupação com o problema. Há a maior dificuldade em se obter qualquer bibliografia específica, em colher dados de base e índices expressivos de nossa realidade.”³

As duas vilas fariam parte do município de Macapá e foram concebidas segundo o mesmo partido arquitetônico-urbanístico, de modo a configurar uma identidade que permitisse relacioná-las enquanto complementares de um projeto maior, ainda que totalmente autônomas. A Vila Amazonas, localizada no estuário do rio Amazonas e a 20 km ao sul da cidade de Macapá, seria constituída do embarcadouro e de uma área residencial dos funcionários da ICOMI. Originalmente nesta região havia, além de um agrupamento de casebres, um pequeno porto, denominado Porto de Santana por localizar-se em frente à Ilha de Santana ou Porto de Macapá, porque atendia à cidade de Macapá. Ainda que a proximidade com Macapá instigasse uma possível integração com o novo núcleo, a precariedade de sua infra-estrutura não foi convidativa a estabelecer uma relação de dependência. Para a Vila Serra do Navio, a área prevista era de 2500 ha para

³ MANGE, 1963 p. 3.

a mineração e 2300 h para a implantação da infra-estrutura industrial e social. Segundo o pré-dimensionamento, a vila deveria ocupar 100 ha. O local escolhido para a implantação dessa vila foi o topo de duas elevações suaves, separadas por um pequeno vale, próximo à estação ferroviária e distante do rio para prevenir possíveis inundações.

Figura 1 - Vila Serra do Navio, 1959. CAMARGO, 2000, p.135.

Com previsão inicial para a circulação quase exclusiva de pedestres, o sistema viário foi definido considerando o automóvel como uma realidade num futuro não tão distante, levando à proposição de vias de ligação, perimetrais e locais. As vias de ligação são as que chegam à cidade e que ligam os dois setores da cidade. As perimetrais são as que circunscrevem a cidade e conformam os seus vários setores, tanto residenciais e comerciais, distribuindo o fluxo proveniente das vias de ligação para as secundárias, livrando estas últimas do trânsito mais pesado. As vias locais são de uso restrito a quem chega ou deixa uma residência, minimizando o seu fluxo que possibilita uma maior segurança para os pedestres, especialmente as crianças. Todas as vias foram dimensionadas de modo a permitir o acesso de todo tipo de veículo, até mesmo de caminhões para a coleta de lixo, mudanças ou emergência. A implantação do sistema viário, com base na topografia, visou isolar o automóvel do interior das quadras, de modo a garantir a segurança do pedestre, conformando uma trama orgânica. Implantadas no sentido leste-oeste, as vias secundárias, mesmo sem um traçado retilíneo, são paralelas, conformando percursos de larguras diversas, que permitiram a criação de pequenas praças e áreas para recreação entre as diversas residências, contribuindo para quebrar a monotonia e proporcionar um dinamismo na implantação.

Diferentemente da maioria das cidades visitadas, esses núcleos não eram nem murados nem cercados. Na Vila Amazonas, os limites foram estabelecidos pela estrada de ferro, pelo rio e por terrenos vazios. Na Serra do Navio, uma via de circulação contornando praticamente todo o núcleo delimitou sua área.

O principal conceito para o planejamento dos núcleos foi a idéia básica do *cuore*, tal como havia sido discutido no VIII CIAM realizado em 1951 em Hoddesdon – um centro cívico que estimulasse a convivência e a sociabilidade. O *cuore* foi uma primeira resposta às críticas do modelo funcionalista proposto na Carta de Atenas, fruto do IV CIAM de 1933, amplamente adotado no processo de reconstrução do pós-segunda guerra. O centro cívico das Vilas foi conformado pelos edifícios administrativos, comerciais, pela escola, Igreja e por um clube social, que se comunicavam por meio de passadiços cobertos que serviam de anteparos tanto para as chuvas como para o sol. Os edifícios e as áreas comerciais do centro cívico foram dispostos ao redor de uma praça, onde a comunidade poderia desenvolver suas atividades, promovendo intercâmbios culturais e comerciais, em função do qual localizar-se-iam as quatro áreas habitacionais.

A setorização das moradias foi determinada hierarquicamente, refletindo explicitamente a estrutura da Companhia. Não houve qualquer tentativa de enfrentar a estrutura social existente, apenas dar as melhores condições habitacionais a toda população, independente da classe social. Na Vila Serra do Navio, dada a topografia, verificam-se duas áreas distintas: uma mais ampla, onde se concentra a maior densidade e onde estão localizados o centro cívico e as habitações operárias, e a outra onde estão as moradias dos funcionários graduados, ligadas por uma via dupla, a única de todo o projeto. Entre esses dois bairros, está o centro esportivo, pensado de modo a cumprir um importante papel de integração funcional e social.

A definição do tamanho da cidade, enquanto densidade demográfica e ocupação territorial, foi resultado da busca da relação ideal entre espaço construído e área livre, tendo em vista as necessidades programáticas e a imensidão do lugar. Segundo Bratke:

“dentro da vastidão e grandiosidade da região, ao mesmo tempo sua pequena densidade demográfica, o sentido espacial toma características especiais, de importância predominante, tanto no sentido econômico da construção quanto da conservação dos serviços e espaços públicos. Assim, o adensamento exagerado é medida econômica não justificável, diante da imensidão regional. A separação também exagerada traz, como conseqüência, a conservação onerosa e talvez

*impraticável. A conformação do terreno, o clima e a estética também devem ser fatores determinantes da proporção entre espaço construído e espaço livre.*⁴

A implantação e o desenho da cidade se deram a partir da unidade residencial. O tipo de habitação unifamiliar foi escolhido com base em estudos do perfil social e dos custos a serem empreendidos. A opção por casas geminadas, duas a duas, foi assim defendida pelo arquiteto:

*“é nosso ponto de vista que a casa geminada, de duas unidades, num sentido geral, é prática no convívio de seus moradores, e relativamente econômica na construção e manutenção, contribuindo para um equilíbrio razoável entre espaço verde e espaço de construção.”*⁵

Tirando proveito dos ventos da região, as edificações foram implantadas de tal modo que no sentido leste-oste tivessem poucas aberturas laterais; e no sentido norte-sul, correspondendo à frente e ao fundo das residências, as aberturas fossem dimensionadas de modo a permitir a ventilação cruzada. A disposição das construções também buscou aproveitar a inclinação original do terreno, utilizando o declive para a coleta do esgoto, que era direcionado para uma estação de tratamento, para depois ser lançado, na condição de água potável no rio Amapari. Importante ressaltar o caráter pioneiro, em termos de preservação ambiental, dessa atitude que, em 1955, numa região distante e desabitada, às margens de uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, preocupou-se com a poluição ambiental.

As unidades, independente do usuário: operário, funcionário de nível médio ou funcionário graduado, seguia o mesmo padrão tanto programático, como de materiais e de qualidade construtiva, quanto de composição plástica. Buscando a simplificação que o empreendimento requeria, em termos econômicos e construtivos, o arquiteto reduziu ao máximo as variações de planta, quebrando a monotonia do conjunto através de pequenas mudanças nas composições de fachadas, ou seja, eram casas iguais, porém permitiam que cada um, a seu modo, pudesse concretizar sua própria interpretação do padrão coletivo.

⁴ Apud RIBEIRO, op.cit. p.41

⁵ idem p.46.

Figura 2 - Estudo para tipologia habitacional: *A casa ecológica*. CAMARGO, 2000, p.144

O projeto para a unidade habitacional é o melhor desempenho do arquiteto no conjunto magnífico de sua produção arquitetônica. Com larga experiência nesse programa, Bratke atingiu aí um modelo perfeito de adequação de programa, condições climáticas, econômicas e materiais disponíveis. Com pleno domínio da física aplicada, tendo se mostrado como um dos arquitetos brasileiros mais hábeis em resolver problemas arquitetônicos através dessa aplicação, o estudo por ele desenvolvido para essas residências, com o intuito de minimizar os efeitos do intenso calor e excessiva umidade, constitui uma obra prima. As aberturas, protegidas por beirais pronunciados, atingindo 1,20m, foram criteriosamente dispostas para proporcionar a ventilação cruzada. O efeito térmico causado pela cobertura de telhas de cimento amianto foi amenizado por abertura nos beirais, de modo a garantir que uma camada de ar circule entre o forro de madeira e as telhas, criando um colchão de ar responsável pelo isolamento térmico. Resolvidas sem a utilização do vidro, todas as aberturas foram vedadas com venezianas, móveis e/ou fixas, elementos vazados e telas para a proteção contra os insetos. As venezianas basculantes de madeira, uma interpretação muito criativa e amadurecida dos *brises soleil* corbusianos, desenhadas especialmente para as condições e materiais locais, foram amplamente disseminadas pela região. Essa casa, anos mais tarde, quando o tema da ecologia passou a ser uma preocupação arquitetônica, foi batizada de “casa ecológica”, ganhou vários prêmios, sala especial em Bienal de Arquitetura, publicações e comentários da crítica especializada.

Habitação Operária – Fonte SEGAWA, p.258

A unidade operária era composta de dois ou três dormitórios, uma sala, banheiro, cozinha e tanque na projeção do beiral, permitindo a apropriação mais livre do espaço, dependendo de cada família. Os cômodos com necessidade de instalação hidráulica: cozinha, banheiro e área de serviço, foram projetados contíguos, permitindo que numa única parede se concentrasse toda a instalação – a parede hidráulica, de modo a facilitar a obra e economizar os materiais.

A escolha de materiais, tendo em vista as muitas condicionantes, recaiu em materiais simples e de fácil manuseio: concreto para os blocos e elementos vazados feitos *in loco*, empregados nas paredes, madeira para forros e venezianas, e fibrocimento para as telhas. Os moradores recebiam a casa pronta para morar, o que impôs a definição também do mobiliário e equipamentos, a maior parte projetada pelo arquiteto e executada nos canteiros de obra. As condições de isolamento dos canteiros e o difícil acesso impuseram que, praticamente todos os elementos do projeto fossem produzidos no local, tendo o arquiteto elaborado todos os desenhos necessários para venezianas, portas, mobiliário, luminárias, etc. A precariedade da mão-de-obra impôs a criação de uma oficina-escola, coordenada pelo engenheiro responsável, como lembrou o arquiteto: “ele não podia levar todos os operários que precisava. Então ele montou uma oficina-escola para treinar gente do lugar, que aprendeu rapidamente a fabricar tacos, janela, carpintaria.”⁶ Uma versão tropical da Bauhaus de Gropius, certamente um desafio muito

⁶ BRATKE, apud SEGAWA, p.252.

Apesar da restrição de tempo, o seu conhecimento sobre as questões da construção, adquirido ao longo de sua experiência junto aos canteiros de obra, associado ao seu domínio das várias etapas do projeto, especialmente do detalhamento, possibilitou o prévio desenvolvimento de praticamente todo o projeto, garantindo o bom desempenho da execução. Entretanto, o plano não foi executado na sua totalidade, segundo levantamento realizado em 1999, por Marcos de Faria Cardoso⁸, algumas habitações operárias e de funcionários de nível médio, não foram construídas, mas que em nada comprometeu a qualidade do projeto.

4. Relevância Social

A adequação do projeto aos moradores, que passariam a ter uma nova vida em condições muito diversas de seus locais de origem, foi um dado fundamental na definição do partido arquitetônico, portanto conhecer o modo de vida dos habitantes e estimular uma vida em comunidade de uma população sem qualquer vínculo afetivo entre si, eram necessidades primordiais, pois como anunciava o arquiteto: *“Sempre acreditei que uma implantação urbana deve ser feita à feição dos seus moradores e não uma imposição à qual ele tenha que se adaptar.”*⁹ Uma noção pouco diversa da leitura mais restritiva, porém corrente, dos princípios modernos que ainda norteavam o desenvolvimento da arquitetura brasileira nos meados do século XX. Contudo, mais próxima dos primeiros questionamentos à ortodoxia moderna, que começaram a ser levantados, no pós-segunda guerra, pelos arquitetos europeus mais jovens, particularmente os ingleses.

A precariedade das condições de moradia da população, que habitava ou passava pela região e que viria a ser a maioria da mão-de-obra operária, foi uma preocupação que o arquiteto se dispôs a enfrentar. Como introduzir novos padrões de higiene e conforto sem menosprezar a cultura local. A substituição da rede pela cama, o convívio com a energia elétrica, a introdução de eletrodomésticos e especialmente do banheiro, que impunha novos hábitos de higiene, foram cuidadosamente estudados e seus impactos minimizados. A solução encontrada pelo arquiteto para uma correta iniciação ao uso do banheiro, sem que este comprometesse a qualidade do ambiente doméstico restante, levou-o a posicionar este cômodo, de modo que pudesse ter duas aberturas, uma dando para fora e outra para dentro da casa, sendo que esta última só seria utilizada depois do domínio,

⁸ Trabalho Final de Graduação, FAU/Mackenzie, 1999.

⁹ Apud RIBEIRO, op. cit. p.36

pelos usuários, dos princípios higiênicos básicos. Outra medida para facilitar a educação da higiene foi a criação de um sistema hidráulico inter-relacionado, no qual a água do lavatório escorre para o chuveiro e daí para a bacia, fazendo o papel de descarga adicional.

Sem menosprezar as condições particulares, Bratke propôs o usufruto do conhecimento coletivo, uma interpretação muito elaborada dos princípios que deram origem à máquina de morar: em vez de protótipos como interpretações coletivas de padrões de vida individuais, Bratke fez o caminho inverso, criando protótipos como interpretações individuais dos padrões coletivos possíveis. Idéia essa, corroborada pelo depoimento do arquiteto Arnaldo Paoliello que trabalhou com ele, no início da década de 1950:

“Bratke tinha a correta dimensão social dos seus projetos e num dos quais ele demonstrou muito bem essa capacidade foi a urbanização feita no Amapá para a ICOMI, onde ele planejou aquela cidade de Vila Serra do Navio, elevando as condições de vida e nivelando praticamente as classes entre engenheiros, operários, professores, isto é, o padrão de qualidade de vida era praticamente harmônico, já avançando numa visão social daquilo que imaginava que deveria ser o futuro do Brasil.”¹⁰

A qualidade arquitetônica e urbanística desses núcleos urbanos pode ser aferida não apenas pelos critérios utilizados pela crítica especializada, mas pelos indicadores sociais, como aqueles apontados pelo relatório sobre as cidades de companhia, feito pelo IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP. Nesse relatório, a qualidade de vida constatada nas vilas Amazonas e Serra do Navio supera em muito outros projetos existentes, mesmo os realizados mais recentemente:

“A qualidade dos equipamentos comunitários, assim como sua gestão, participaram decisivamente na obtenção de um alto índice de fixação dos empregados à empresa, principalmente nos níveis operário e médio, o que tornou possível encontrar até netos de alguns dos primeiros empregados. Um dos equipamentos mais elogiados eram os hospitais. Segundo declarações dos próprios moradores, estes eram bem equipados e contavam com equipes médicas de ótimo nível. Mas também o âmbito preventivo da saúde foi especialmente cuidado. Em sua

¹⁰ Arnaldo Paoliello em depoimento à autora em 1999.

planificação, previram-se procedimentos que permitiram assegurar em plena Amazônia, índices desprezíveis de incidência de moléstias tropicais.”¹¹

5. Um Patrimônio Moderno e Histórico.

Figura 5 – Vila Serra do Navio 2003 – Fotógrafo: Nelson Kon

A experiência da ICOMI, pelo menos por três décadas, desenvolveu-se segundo as previsões, tido como um empreendimento exemplar, por especialistas e intelectuais das mais diversas áreas, em razão da uma eficiente gestão e da qualidade do projeto arquitetônico.

Apesar desse reconhecido sucesso, da sua publicação no livro sobre o arquiteto *Oswaldo Arthur Bratke* de autoria de Hugo Segawa e Guilherme Mazza Dourado, várias vezes citado neste trabalho, o projeto desses núcleos ainda não teve a merecida atenção na formação das gerações mais novas. Esses projetos não integram os manuais de arquitetura brasileira nem do urbanismo, com exceção de *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* do mesmo autor da sua monografia anteriormente citada. Ainda que seja possível identificar algumas pistas que possam ter contribuído para esse ostracismo: o afastamento voluntário do arquiteto do exercício profissional; os caminhos da arquitetura paulista a partir dos anos 1960, que privilegiaram o engajamento político, numa atitude

¹¹ FARAH, 1993 p.18 e 19.

com a qual Bratke tinha pouca afinidade; o considerável aumento de profissionais no país, tornando a produção mais difusa; a mobilização da atenção da imprensa e da crítica para a construção da nova capital, mesmo assim, não são suficientes para justificar a falta de atenção a essa experiência por parte da historiografia arquitetônica, que muito poderia ter contribuído para torná-la paradigmática.

Figura 5 – Vila Serra do Navio 2003 – Fotógrafo: Nelson Kon

Além das qualidades arquitetônicas e sociais, já suficientes, para o seu tombamento, cabe lembrar a sua importância da trajetória do arquiteto, no qual teve condições de expor seu repertório formal e de demonstrar que os vários elementos que o compõem nasceram do esforço de tentar incorporar, concretamente, na forma, as necessidades e as possibilidades do meio ambiente, tanto material como culturalmente.

Segundo o pesquisador Hugo Segawa, em 1992, Vila Serra do Navio ganhou autonomia político-administrativa, transformou-se em município, com prefeito e vereadores eleitos.¹² Com o fim da concessão em 2003, as edificações das vilas passaram à União. As transformações na sua estrutura urbana já se fazem perceptíveis. Vila Amazonas já foi privatizada, é atualmente um bairro de Santana, a segunda maior cidade do Estado.

¹² SEGAWA, 1997, p.269.

Figura 7 -- Vila Serra do Navio 2003 – Fotógrafo: Nelson Kon

Segundo constatação do arquiteto holandês Paul Meurs, em visita ao local, “as construções estão sendo reformadas sem muito respeito à qualidade do projeto, talvez por puro desconhecimento de sua importância histórica.”¹³ E para Vila Serra do Navio recomenda uma atenção maior, propondo inclusive uma nova atividade:

“não existe lá uma economia alternativa capaz de sustentar a infra-estrutura da cidade. Vai demorar anos para ganhar um novo rumo, como município. Necessita com urgência de um projeto para gerar emprego e aproveitar os investimentos feitos há quarenta anos. Existe, por exemplo, potencial para do ecoturismo e para a exploração sustentável da floresta.(...) Chegou a hora de tombar as duas, não para congelar o passado, mas para garantir o futuro.”¹⁴

O estudo sobre as cidades contemporâneas, empenhado na busca de um equilíbrio entre as tensões que interferem no ambiente construído, bem como em propor alternativas para as futuras intervenções, encontrará nessa experiência dos anos 1950 um rico campo de investigação e bons subsídios para o debate arquitetônico, que ainda não foram

¹³ MEURS, 1999, p.20.

¹⁴ idem.

totalmente explorados, como anuncia o arquiteto Israel Sancovski, que estagiou no seu escritório:

“O trabalho que ele fez para a ICOMI é um trabalho exemplar que merece muito estudo. É um trabalho muito criativo, um trabalho de quem sabe das coisas. Primeiro é capaz de criar a oportunidade, de conquistar para si uma obra desse porte. Isso já é uma qualidade, depois fazer aquilo que ele fez lá. Ele foi lá e realmente ele procurou entender o ambiente que ele estava trabalhando, o homem para quem ele estava trabalhando, tem soluções lá, incríveis. No fundo ele trabalhava para o sujeito que não conhecia vaso sanitário, não conhecia banheiro. E as soluções que ele deu são realmente muito criativas, vinculadas ao clima, ao ambiente, ao usuário, ao povo que ia usar aquela solução.”¹⁵

Figura 8 – Vila Serra do Navio 2003 – Fotógrafo: Nelson Kon

Reforça a importância desta obra, o comentário do crítico Leandro Tocantins sobre o projeto apresentado na sala especial da VIII Bienal Internacional de São Paulo:

“O Profissional contratado passou dias a medir, a sentir, a observar o local: os primeiros à beira de um braço do rio Amazonas, o segundo em plena floresta, zona

¹⁵ Depoimento à autora em 1999.

do planalto Guianense. Foi muito feliz o arquiteto Oswaldo bratke. Seu trabalho volveu-se numa formulação ecológica muito clara. Reflete as diversas etapas da evolução social da região, desde a simplicidade da arquitetura primitiva do índio, incorporando a seguir, valores regionais, europeus e extra-europeus. É uma inteligente mesclagem de formas e estilos adaptáveis ao meio amazônico.”¹⁶

O IPHAN abriu processo de tombamento para as Vilas, que ainda está em estudo. Sabemos que a abertura de um processo de tombamento é uma tentativa de garantir a integridade de um bem, até a completa instrução do seu processo, porém nem sempre é suficiente, como também o próprio instrumento legal do tombamento muitas vezes é insuficiente para sua sobrevivência. O mais importante sem dúvida, é o reconhecimento por parte da própria comunidade que dele usufrui, como foi durante o período que vigorou a concessão, em que os usuários não só respeitaram como valorizaram o patrimônio arquitetônico. Incorporar esse feito arquitetônico à história da arquitetura moderna pode ser nossa modesta contribuição a sua preservação, assim atingindo as gerações seguintes.

6. Bibliografia:

BRATKE, Oswaldo Arthur. 1º Relatório Justificativo 955. In SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Proeditores, 1997. p.271 a 295.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Dos anos 50 aos anos 70: xcomo se completou o projeto moderno na arquitetura brasileira*. São Paulo, FAU/USP, 2004. Tese de doutorado.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Princípios de na de Oswaldo Arthur Bratke: uma trajetória de Arquitetura moderna*. São Paulo: FAU/Mackenzie, 1995. Dissertação de Mestrado.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Princípios de Arquitetura moderna na de Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: FAU/USP, 2000. Tese de Doutorado.

CARDOSO, Marcos Faria. *Vila Serra do Navio, 45 anos*. São Paulo: FAU / Mackenzie, 1999. Trabalho de Graduação Interdisciplinar.

MEURS, Paul. Cenário: Vila Serra do Navio: é hora de tombar a cidade. *AU Arquitetura & Urbanismo*, São Paulo, n.82, p.20, Fev.-mar., 1999.

¹⁶ Apud BASTOS, 2004, p.105

NÚCLEOS Habitacionais do Amapá. *Acrópole*, São Paulo: n.326, p.17-38, mar.1966.

OLIVEIRA, José Luiz Fleury de. *As novas cidades na Amazônia*. São Paulo: FAU/USP, 1984. Dissertação de mestrado.

RIBEIRO, Benjamin Adiron. *Vila Serra do Navio: comunidade urbana na selva Amazônica, um projeto do arquiteto Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo:Pini, 1992.

SEGAWA, Hugo e DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Proeditores, 1997.